

Пуцко В. Г.

Кандидат мистецтвознавства, заступник директора
Калузький обласний художній музей

ІКОНОСТАС УСПЕНСЬКОГО СОБОРУ СВІНСЬКОГО МОНАСТИРЯ

Виникнення на правому березі Десни, біля впадаючої до неї річки Свіні, поблизу Брянська, Свінського Успенського монастиря, пов'язане з виявленням ікони Богоматері, принесеної з Києво-Печерського монастиря, датується 1288 р. Йдеться про відому ікону Богоматері Печерської-Свінської, котра є відтворенням давнішого царгородського взірця як складової татарського портрета [1, 2; 2, 102-113; 3, 42-48; 4, 70-72]. Монастир має багате історичне минуле [1, 1-237; 5, 222-223; 6, 630-633; 7, 82-93; 8; 9, 48-53]. На прохання Києво-Печерської обители його в 1681 р. приписано до цієї Лаври й іменовано Ново-Печерським, і тому ним керували призначені з Києва намісники. Таке становище тривало до 1786 р., коли Свінський монастир опинився в залежності від Свінської єпархії. Серед намісників були такі визначні особи, як Іоанн Максимович (1701–1702), Лука Білоусович (1745–1752). Завдяки їхнім старанням обитель збагатилася українськими мистецькими творами, які можна було бачити ще на початку 1900-х рр. Найбільше привертав увагу великий карбований стаціонарний хрест, що прикрашав головний престол монастирської соборної церкви. Але головною окрасою цієї споруди, безперечно, був великий різьблений іконостас, котрий має свою складку історію.

До 1567 р. монастирська церква залишалася дерев'яною, а від того часу була мурованою. Наприкінці XVII ст. вона мала вигляд напівзруйнованої, але продовжувала існувати до 1744 р. Протягом 1749–1758 рр. за проектом І. Ф. Мічуріна зведено великий Успенський собор, знищений на початку 1930-х рр. разом з його чудовим іконостасом, на жаль, не дослідженим. Про нього залишилися в літературі лише не чисельні побіжні згадки. Зокрема М. Знаменський говорить про нього як семиярусний, виконаний у XVII ст., з великими різьбленими фігурами вгорі, перенесений з попереднього храму й цікавий з огляду на тонке, дуже складне різьблення, характерне для раннього українського бароко; у 1838 р. його було розібрано й упродовж трьох років реставровано [7, 90]. М. М. Соболев згадав цей іконостас як один з найбільш видатних, вже неіснуючий [10, 180]. Стисла характеристика свінського іконостаса належить В. П. Виголову, з вказівкою на виконання “сницарями” з Чернігівщини Я. Підлеським і О. Богдановим [11, 29, 171-172]. Відомі докладний рисунок цієї споруди, з відтворенням її архітектурної побудови (іл. 1), а також кілька світлин (іл. 2-4) дозволяють пильніше придивитися до цього видатного витвору “малороссийской работы”, як його давніше означали аматори церковної старовини.

Іконостас Успенського собору Свінського монастиря насправді слід вважати семиярусним, враховуючи ікони цокольного ярусу, звичайного для середини XVIII ст., але не сприймаючи при тому як яруси, розташовані вгорі фігури ангелів і святих обабіч Розп'яття з пристоячими, а також вміщених поміж ними картушів з сюжетними композиціями. Якщо означити загальну типологічну схему, то слід відзначити трактування іконостаса як архітектурного фасаду складних динамічних форм, де чітко виділено центральну вертикальну вісь, з підвищенням центральної частини, що можна спостерігати від другої половини XVII ст. [12, 149, 152]. Однак тут наявний більш ускладнений варіант, що якоюсь мірою обумовлено необхідністю врахувати існування поруч з головним ще двох вітарів. Це позначилося насамперед на різномасштабності ікон святкового ярусу й відповідно їх формах, належно узгоджених стосовно певної площини. Розташовані вище яруси становлять цілком схожі за “хвилястим” характером ряди ікон. Все це відповідає конструктивній формі українських іконостасів XVII–XVIII ст. [13, 22-25]. Повною аналогією можна вважати іконостас Троїцького собору в Чернігові, 1793 р. [14, 58]. Щоправда, він вирізняється більш розвиненими формами, на той час, як українські іконостаси першої половини XVIII ст. утримують елементи архаїчного стилю. Навіть іконостас Вознесенської церкви в Березні, споруджений впродовж 1760-х рр., позбавлений подібної вибагливості [15, 40-103]. Це спонукає обережно поставитися до твердження щодо приналежності свінського іконостаса до XVII ст.

Якби зберігся цей іконостас чи існував його докладний опис, здійснений до 1838 р., визначення часу його виконання було б значно полегшеним, а іконографія ставала більш зрозумілою. Проте маємо лише рисунок, хоча й ретельний, але не позбавлений підозри на до-

Іл. 1. Іконостас Успенського собору Свінського монастиря. Малюнок. Друга половина XIX ст.

вільність (іл. 1). Приводом для того може бути відтворення головних Царських врат, стиль яких за світлиною справляє зовсім інше враження саме пластичністю (іл. 2). Порівняння світлин північного та південного крил (іл. 3, 4) з рисунком виявляє, що він становить випрямлену розгортку іконостаса, планувальна схема якого мала невеличке ускладнення, криволінійність, з виступом у центральній частині, щільно приставленій до під купольних стовпів.

Твердження про виготовлення іконостаса наприкінці XVII ст. здається ймовірним, але правдоподібним є також враження, що він виявився новим для нового собору і тому з обох сторін його доповнено розташованим у п'ять ярусів однаковими за розміром іконами. Вони ніяк не узгоджені із загальною ярусною системою споруди і тому сприймаються як додаткові. Це могло бути зайвим, якби до планувальної схеми не залучили вже згадану криволінійність, викликану поки не зовсім зрозумілими причинами. Вони могли бути технічними або ж суто естетичними, обумовленими бажанням “втопити” бічні ланки іконостаса у вітварний простір, підкреслюючи домінування головного вітваря, за площею більшого приблизно в півтори рази двох інших. Таке співвідношення простежується також на рівні намісного ярусу і Царських врат, виразно дрібніших. Вище, у святковому ярусі, навпаки, в бічних ланках ікони більшого розміру, аби компенсувати зазначену нерівність намісного перед тим, як перейти до розташованих вище довгих суцільних ярусів, позбавлених рис притаманних нижнім. Тонкий смак супроводжує мистецьку реалізацію богословської програми, загальноприйнятої і рівночасно з певним доповненням, викликаними різними причинами.

Належить сказати, що іконографічна програма свінського іконостаса в цілому відповідає поярусній сюжетній структурі українських іконостасів XVIII ст., а непозбінжними відхиленнями, обумовленими конкретними причинами. Намісний ярус, крім обов'язкових ікон Христа і Богородиці з Немовлям обабіч Царських врат, має також храмову, розташовану праворуч за дияконськими дверима. У центральній частині – це Успіння, а ліворуч, так само за дверима, ікона св. Миколая, меншого розміру, як і образ Богоматері Печерської-Свінської, бо вони давніші як

Іл. 2. Царські врата головного вітвара Успенського собору Свінського монастиря

Іл. 3. Північна частина іконостаса Успенського собору Свінського монастиря

чудодійні. На дверях зображення архангелів Михаїла і Гавриїла, барокової іконографії. Зображення Христа півфігурне. Намісні ікони бічних вітварів, присвячених відповідно апостолам Петру і Павлу, пророку Захарії і праведній Єлисаветі, менші за розміром. Христа і Богородицю з Немовлям в обох випадках зображено на престолах. Північний вітвар мав зображення першочергових апостолів, святителя і преподобного, а дияконські двері прикрашали постаті архідиякона Стефана і святителя (можливо, Афанасія Лубенського), Південний вітвар, крім обов'язкових намісних обабіч Царських врат і престольної прикрашали ікони Різдва Іоанна Предтечі і преподобних Антонія і Феодосія Печерських, а на дияконських дверях було зображено Аарона і Мельхіседека. Сюжети композицій, розміщених в цокольному ярусі, неможливо розібрати, бо зображення дрібні й нечіткі. Можливо, що репрезентовано протоевангельські події.

Різьблені Царські врата мали по шість звичайних медальйонів із зображеннями Благовіщення і чотирьох євангелістів, а вгорі над ними був розміщений ще один медальйон: у північному вітварі з образом Нерукотворного Спаса, а в інших випадках погрудні зображення важко визначити. Це з'ясувати міг би допомогти лише опис. Варто також згадати про більші за розміром медальйони з євангельськими сюжетами понад дияконськими дверима головного вітвара, оточені вишуканим орнаментальним різьбленням з рослинними мотивами.

Святковий ярус з медальйонами різного розміру та різноманітної форми містить 20 композицій, власне святкових і євангельських, європейського характеру й виразного барокового стилю. Це навіть помітно на рисунку і особливо на світлинах. Зображення Тайної вечері розташовано вище, під деїсусною композицією, котра поза святковим циклом. Це відповідає українській традиції, засвідченій вже іконостасом Михайлівської церкви села Бездрика [12, 163]. Майже в усіх випадках іконографія європейського походження і мало нагадує давнішу українську, вироблену з використанням української спадщини [16].

Апостольський ярус містить композицію "Деїсус", складену з трьох ікон, обабіч якої розташовано 18 зображень на окремих дошках. Себто, крім дванадцяти апостолів, на чолі з Петром і Павлом, долучено інші постаті, з яких дві кінцеві, з огляду на інші пропорції, можна вважати пізнішими, виконаними з метою пристосування іконостаса до нової споруди. Написи з іменами зображених, розташовані понад їхніми головами, надто дрібні і не досить чіткі, і тому персоніфікацію можна здійснити лише за іконографічними ознаками, і тут дово-

диться, зокрема звернути увагу на довгого меч в руці апостола Павла, з яким його звичайно бачимо у західній іконографії, а зрештою також в українській гравюрі XVIII ст. [17, 76]. Саме гравюри і могли слугувати взірцями для малярів свінського іконостаса.

Вище розташовано додатковий ярус, у 20-ти медальйонах якого вміщені Страждання апостолів, що зрідка виявляються в складі афонських і російських іконостасів [18, 106-107]. В українському ж трапляються тільки страсні сюжети [12, 163]. Отже, проникнення до програми свінського іконостаса досить великого циклу потребує пояснення. Ймовірно, це сталося наприкінці XVII ст. при виготовленні його для попередньої споруди, під впливом московських взірців [19, 235; 18, 37]. Якраз тоді, у 1699 р., Федором Рожновим виконано для Успенського собору Московського Кремля образ “Розп’яття з апостольськими стражданнями” [20, 287-289], а також стінопис галереї церкви Іоанна Богослова у Ростові Великому [21, 56-60].

Пророчий ярус складається з виконаних на окремих дошках зображень Богородиці з Немовлям на престолах, праведних Якима і Ганни, а також 18-ти пророків, з числа яких двоє кінцевих долучені пізніше. Наявність образів Якима і Ганни становить виразну особливість іконографічної програми українського іконостаса [12, 155-156]. Кількість пророків буває різною, починаючи від шести. Понад пророчим ярусом зображення Христа небіжчиком, як на плащаниці. Вище Саваоф на престолах, що посилає Святого Духа у вигляді голуба, в присутності двох ангелів.

Обабіч написані на окремих дошках на повний зріст Адам і Єва у молитовному пристоянні. Означена композиція є центральною праотецького ярусу, практично невідомого в українській церковній традиції. В Росії він з’явився вже у 1528 р., в Новгороді, у вигляді погрудних зображень [18, 28-29]. Пізніше він набуває розвитку, але не має великого поширення [18, 104-106]. Тут бачимо 18 медальйонів неоднакового розміру, з поколінними зображеннями праотців, схоже, за граверними зразками, можливо, долученими тоді ж, коли були виконані додаткові зображення святих, завдяки котрим іконостас щільно заповнив простір собору.

Завершення становить як самостійний ярус (то вже восьмий), із зображеннями Розп’яття з пристоячими Богородицею та Іоанном Богословом. Може при тому виникнути питання, чи слід залучити до цієї ж композиції постаті двох чи навіть чотирьох поставлених обабіч ангелів, а також розташованими поміж ними осіб, здається сюжетно таки пов’язаних з цією ж подією, як і шість медальйонів страсного циклу. Того самого, що в структурі українського іконостаса становить один з додаткових ярусів. Звичайно, у скороченій версії.

Таким чином, здається, можна окреслити загальну іконографічну схему свінського іконостаса, визначаючи неспроможність уточнення окремих зображень і сюжетів, своєчасно не зафіксованих в літературі. Не легше зробити й стилістичну характеристику іконопису та різьблення. Якщо покладатися на окремі приклади, наявні на світлинах, то треба відкинути будь-які сумніви стосовно приналежності до третьої чверті XVIII ст. (іл. 2-4). Ікони нагадують за стилістичними ознаками, світським характером, живописним моделюванням твори з Вознесенської церкви в Березні [22, 178-189]. Йдеться про додаткові, тоді як основні, можливо, перемальовані, неможливо твердо датувати, не маючи відповідних еталонів. Щодо характеру різьблення з його, на диво, соковитими рослинами, то доводиться пригадати іконостаси Березни і Свіржа, того ж самого часу і, мабуть, того ж мистецького кола [23, 142, 152]. Майстри мали походити з визначного осередку, яким, безперечно, був Київ.

Іл. 4. Південна частина іконостаса Успенського собору Свінського монастиря

Оригінальність ситуації полягає в тому, що києво-печерські намісники, керуючи Свінським Успенським монастирем в межах Росії, прикрашають собор, збудований в стилі російського бароко, репарованим іконостасом зовсім іншого характеру, висвітлюючи відмінні естетичні смаки. Бо ж тогочасні російські іконостаси, особливо петербурзького кола, зовсім інші, й до того ж один з них досі можна бачити навіть в Андріївській церкві у Києві, як яскравий зразок імперської сакральної культури цілком європейського походження. Отже, спостерігаємо подекуди зворотний процес, вартий того, щоб його належно поцінувати, не впадаючи в безпідставні перебільшення. Варто краще рахуватися з наявними реаліями чи навіть з їх існуванням в минулому.

Примітки

1. *Иерофей, архим.* Брянский Свенский Успенский монастырь Орловской епархии. – М., 1866.
2. *Карабинов И. А.* “Намесная” икона древнего Киево-Печерского монастыря // Известия Государственной академии истории материальной культуры. – Л., 1927.
3. *Пуцко В.* Печерский кигторский портрет // Зограф. – Бр. 13. – Београд, 1982.
4. Государственная Третьяковская галерея. Каталог собрания. – Т. 1: Древнерусское искусство X – начало XV века. – М., 1995. – № 16.
5. *Зверинский В. В.* Материал для историко-топографического исследования о православных монастырях в Российской империи. – Т. 1. – СПб., 1890. – № 420.
6. *Денисов Л. И.* Православный монастырь Российской империи. – М., 1908. – № 625.
7. *Знаменский М.* Свенский монастырь // Старые годы. – 1915, июль–август.
8. Свято-Успенский Свенский монастырь. – Брянск, 2002.
9. *Пуцко В. Г.* Свенский Успенский монастырь “у града Брянска” // Московский журнал. – 2003. – № 10.
10. *Соболев Н. Н.* Русская народная резьба по дереву. – М.; Л., 1934.
11. Свод памятников архитектуры и монументального искусства России. Брянская область. – М., 1998.
12. *Таранушенко С.* Український іконостас // ЗНТШ. – Львів, 1994. – Т. 227.
13. *Оляніна С. В.* Історія іконостаса (генезис, розвиток іконостаса на Україні). Методична розробка до курсу “іконографія”. – К., 2007.
14. Картины церковной жизни Черниговской епархии из IX-вековой ее истории. – К., 1911.
15. *Оляніна С.* Іконостас Вознесенської церкви у містечку Березни: втрачена пам’ятка мистецтва доби бароко // Українська художня культура: пам’яткоохоронні проблеми. – К., 2011.
16. Див.: *Janjcha M., ks.* Ukrainskie i bialoruskie ikony swiateczne w dawnej Rzeczypospolitej. Problem kanjnn. – Warszawa, 2001.
17. *Фоменко В. М.* Григорій Левицький і українська гравюра (мідьорит з Апостола 1937 р.). – К., 1976.
18. *Сперовский Н. А.* Старинный русские иконостасы // Высокий русский иконостас. – М., 2004.
19. *Успенский Л.* Вопрос иконостаса // Вестник Русского Западно-Европейского патриаршего экзархата. – 1963. – № 44, октябрь–декабрь.
20. *Звездин Ю. Н.* Тема времени и образы апостолов в культуре XVII века // Искусство украинского искусства. Сб. статей. – М., 2000.
21. *Никитина Т. Л.* Церковь Иоанна Богослова в Ростове Великом. – М., 2002.
22. Шедевры українського іконостаса XII–XIX ст. – К., 1999. – № 82-88.
23. *Драган Н.* Українська декоративна різьба XVI–XVIII ст. – К., 1970.

Варивода А. Г.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ЄВХАРИСТИЧНОГО БОГОСЛОВ'Я ДОБИ БАРОКО В СЮЖЕТАХ ЛІТУРГІЧНОГО ГАПТУВАННЯ XVII–XVIII ст.

Доба бароко в українській культурі – явище настільки ж унікальне, наскільки й складне. На сучасному етапі дослідження мистецької спадщини бароко перед дослідниками постає необхідність аналізу широкого кола історичних, філософських та релігійних питань, що сприяє розкриттю універсального характеру барокового світогляду та художнього мислення. Барокова епоха в публікаціях останнього часу мислиться як “єдність, котра включає різні види духовно-творчої діяльності етносу” та характеризується низкою специфічних рис [2]. Однією з головних ознак українського бароко є його “несекуляризованість”, отримана в спадок від духовної культури середньовіччя. Релігійне начало в українському бароко було домінуючим у жанровому розмаїтті літератури і мистецтва.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Кісіль Іван Миколайович, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В.</i>	“Громові стріли” у системі язичницьких і християнських вірувань середньовічного населення Буковини	7
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металева іконка-підвіска з літописного Василева	8
<i>Івакін В. Г., Козюба В. К., Хамайко Н. В., Чміль Л. В.</i>	Територія Межигірського монастиря як археологічна пам'ятка	11
<i>Марков В. В.</i>	Церковь Иоанна Богослова XII в. в Смоленске. Новые археологические сведения	16
<i>Баяк В. Г.</i>	Розвідкові археологічні дослідження на території комплексу Волинської духовної семінарії у Луцьку	21
<i>Сергєєва М. С.</i>	Косторізне ремесло у післямонгольському та пізньосередньовічному Києві	26
<i>Чміль Л. В.</i>	Керамічний посуд другої половини XIII–XIX ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря (дослідження 1997–1999 рр.)	29
<i>Оногда О. В.</i>	Гончарний посуд XIV – початку XVI ст. з розкопок на території старого Київського Арсеналу	31
<i>Козюба В. К.</i>	Дослідження 1909–1910 рр. храму XI ст. в митрополичому саду Софії Київської	34
<i>Сергєєва М. С. Івакін В. Г. Тараненко С. П.</i>	Рятівні археологічні дослідження київського Гостиного двору у 2013 р.	38
<i>Бібіков Д. В.</i>	Дружинні поховання Вишгорода: культурно-хронологічний аспект	41
<i>Мельник О. О.</i>	Цвинтар церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Києві	44

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Зиновієва Ю. Ю., Сирінська О. А.</i>	Типи церковних архітектурних пам'яток Кавказької Албанії	47
<i>Днепровский Н. В.</i>	Культовый комплекс на западной окраине Эски-Кермена	48
<i>Черевко І. А.</i>	Ділянка № 3 оборонної стіни навколо Ближніх і Дальніх печер: питання атрибуції, технічний стан, чинники деструкції та засоби попередження	59
<i>Котляренко І. В., Черевко І. А.</i>	Історико-архітектурне обґрунтування сучасного технічного стану церкви Спаса на Берестові	65
<i>Сенченко Н. М.</i>	Діяльність Св. Синоду із збереження церковних пам'яток (кінець XIX – початок XX ст.)	68

<i>Копил М. А.</i>	Підсумки дослідження пам'яток козацької доби в рамках підготовки каталогу-довідника по пам'ятках історії та культури, які пов'язані з історією українського козацтва	71
<i>Марченко І. Я.</i>	Забезпечення умов зберігання станкових художніх пам'яток у діючих культових спорудах за досвідом 30–80-х рр. ХХ ст.	74
<i>Пуцко В. Г.</i>	Іконостас Успенського собору Свінського монастиря	77
<i>Варивода А. Г.</i>	Деякі особливості українського євхаристичного богослов'я доби бароко в сюжетах літургійного гаптування ХVІІ–ХVІІІ ст.	81
<i>Шульц І. В.</i>	Мистецькі пам'ятки, пов'язані з іменем Тараса Шевченка, в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	84
<i>Ткаченко Н. Г., Жам О. М.</i>	До історії формування колекції сакральних пам'яток Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини	87
<i>Приймич М. В.</i>	Інститут єпархіальних художників та розвиток образотворчого мистецтва Закарпаття ХІХ ст.	92
<i>Питателева Е. В.</i>	Художник Г. И. Попов и его живопись в алтаре Трапезной церкви	97
<i>Церква з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії</i>		
<i>Жиленко І. В.</i>	Тисячолітня культурна традиція Києво-Печерської лаври. Усні передання і умови їх побутування	100
<i>Никитенко М. М.</i>	До проблеми існування ісихастського богослов'я у ранньому Києво-Печерському монастирі (ХІ–ХІІІ ст.)	102
<i>Омельчук В. В.</i>	Правовий статус афонських монастирів	106
<i>Тригуб О. О.</i>	Чернігівський кафедральний Борисоглібський монастир у світлі історичних студій	109
<i>Климчук А. М.</i>	Польськомовні друки Києво-Печерської лаври	113
<i>Sharipova L.</i>	A saint or not a saint: a late 18 th c life of Peter Mohyla	115
<i>Ткачук В. А.</i>	Ієротопія в антими́нсах Київської православної та уніатської митрополії ХVІІ–ХVІІІ століття	119
<i>Альмес І. І.</i>	Даровизни книг до Крехівського монастиря у ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.	121
<i>Кукса Н. В.</i>	Суперечливі питання історії Свято-Іллінської церкви в Суботові: версія поховання Данила Виговського	125
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Анафема гетьмана Мазепи: ретроспектива і сьогодення	126
<i>Травкіна О. І.</i>	Воспомя радуйся тоя чудеса (до 330-річчя з часу виходу у світ книги Дмитрія Ростовського “Руно орошенное”)	129
<i>Петренко І. М.</i>	Шлюбно-сімейні відносини православних мирян ХVІІІ ст. на сторінках праць істориків дореволюційного періоду (ХІХ ст. – 1917 р.)	131
<i>Шульга Я. М.</i>	Речові дари прочан за київськими синодиками ХVІІІ ст.: символіка та молитовне значення	134
<i>Чирка Л. Г.</i>	Сковородинівська герменевтика	136

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Абрамова І. В., Нетудихаткін І. А.</i>	Літня резиденція київських митрополитів на Шулявці у XVIII – першій половині XIX ст.	139
<i>Крайня О. О., Лопухіна О. В.</i>	Питання соціально-антропологічних досліджень Больницького монастиря Києво-Печерської лаври	142
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Плани Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври як історичне джерело (за матеріалами ЦДІАК України)	146
<i>Ванжула О. М.</i>	Дослідження собору Різдва Богородиці в Козельці Імператорською археологічною комісією та Імператорським Московським археологічним товариством наприкінці XIX — на початку XX ст.	149
<i>Бартош А. Є.</i>	Відрядження ієромонахів Києво-Печерської лаври у духовно-санітарні загоны під час Першої світової війни (за матеріалами ЦДІАК України)	152
<i>Белоусова Т. К.</i>	Деякі аспекти просвітницької діяльності київського митрополита Арсенія (Москвина)	155
<i>Засць О. В.</i>	“Той мурує, той руйнує, той неситим оком...” (про бібліотеку митрополита Київського і Галицького Флавіана та роль у її зникненні П. П. Курінного)	158
<i>Онiпко Т. В., Онiпко Т. А.</i>	Сампсонiївська церква м. Полтави у радянські часи	161
<i>Савчук О. В.</i>	Життєвий шлях і церковна діяльність архієпископа Пантелеймона (Рудика)	164
<i>Наливайко А. Є.</i>	Схиархімандрит Феофан Рихлівський – великий подвижник, наставник та молитовник	167
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові матеріали про замах на президента Словацької республіки Йозефа Тісо в Києво-Печерській лаврі	169
<i>Веденеев Д. В.</i>	Руководитель антирелигиозного подразделения госбезопасности в Украине: к биографии полковника Виктора Сухонина	172
<i>Ковальова О. В.</i>	Православні монастирі Рівненської єпархії як центри духовності і культури сучасної України	175
<i>Львова О. Л.</i>	Права людини – реальність – християнський світогляд: повертаючись до справжніх цінностей	178
<i>Снігур С. А.</i>	Релігійний аспект економічної моралі	180

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

- АДСВ – Античная древность и средние века
АДУ – Археологічні дослідження в Україні
АМА – Античный мир и археология
Архів ЗО НСХУ – Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
АЮЗР – Архив Юго-Западной России
ВВ – Византийский временник
ВРК ЛННБ України – Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР – Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГАИМК – Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України – Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ – Государственный исторический музей, г. Москва
ЗНТШ – Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ – Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии наук (Санкт-Петербург)
КЕВ – Киевские епархиальный ведомости
КРУБИКЗ – Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС – Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР – Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА – Лаврський альманах
ЛННБ України – Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР – Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ – Могилянські читання
НА ДІКЗ – Науковий архів Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку
НА ІА НАН України – Науковий архів Інституту археології НАН України
НБ НКПШЗ – Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
РГАДА – Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА – Российский государственный исторический архив
СА – Советская археология
СМК – Севастопольский музей краеведения
ТКДА – Труды Киевской духовной академии
УЖ – Український історичний журнал
ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України у м. Києві
ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України у м. Львові
ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских
DOP – Dumbarton Oaks Papers

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 21,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 10

Ц448 **Церква – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали Дванадцяті Міжнародної наукової конференції (28 – 30 травня 2014 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2014. – 182 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014